

Галела А. Ю., Баранов А. І., Дубчак С. П.

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

**ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ**

**PSYCHOLOGICAL RESEARCH PROGRAM OF SOCIAL-
PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE ADMINISTRATIVE
ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION**

The current state of management staff of general secondary education institutions and their training for professional activity allows us to establish the existence of an objective need to improve the work of general education school leaders through increasing the effectiveness of their social and psychological training. The importance of the study of these issues in domestic psychology is explained by the important role of the socio-psychological properties of the head of a comprehensive school and his communicative potential in real management practice.

Keywords: *socio-psychological factors, managerial activity, institution of general secondary education, manager, factor*

Розв'язання завдань сучасної освіти, зокрема середньої загальноосвітньої школи, оптимізація навчально-виховного процесу передбачає врахування різних чинників – політичних, економічних, законодавчих, соціальних тощо. Вагоме місце серед них посідають соціально-психологічні чинники, що пов'язані із урахуванням індивідуально-психологічних особливостей людей та закономірностей спілкування в соціальних групах.

Вивчення практичної роботи управлінських кадрів закладів середньої освіти і підготовки їх до професійної діяльності дозволяє встановити наявність суперечностей між: об'єктивною необхідністю вдосконалення праці керівників загальноосвітніх шкіл через підвищення ефективності їхньої соціально-психологічної підготовки та недостатньою розробкою її засобів і методів; важливою роллю соціально-психологічних властивостей керівника загальноосвітньої школи, його комунікативного потенціалу в реальній управлінській практиці та істотними прогалинами у вивченні цих питань у вітчизняній психології.

Аналіз сучасної наукової літератури (А. Л. Журавльов, В. Г. Зазикін, В. П. Казміренко, Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, Р. Л. Кричевський, О. Г. Молл, Л. Е. Орбан-Лембрик, О. Ю. Панасюк, Ю. Л. Трофімов, Д. Френсіс, Р. Х. Шакуров, В. М. Шепель, Ю. М. Швалб) показує, що проблема управлінської діяльності керівника є предметом дослідження багатьох вчених. Проте не досить вивченими є аспекти, пов'язані зі

специфікою прояву соціально-психологічних властивостей керівника загальноосвітньої школи в реальній управлінській практиці. Недостатньо розглянутим залишається питання обумовленості ефективності управлінської діяльності керівника загальноосвітньої школи особливостями прояву його комунікативного потенціалу в навчально-виховному процесі.

Системно-структурний та генетичний підходи (Л. М. Карамушка) орієнтовані на розгляд психологічної готовності керівників закладів середньої освіти до управління в сукупності основних компонентів цієї готовності – мотиваційного, когнітивного, операційного, особистісного. З позиції особистісно-діяльнісного підходу управлінська діяльність керівника закладу освіти аналізується за змістом, метою і процесом. Представники соціально-психологічного напрямку (Л. М. Карамушка, Л. Е. Орбан-Лембрик) зосереджують свою увагу на вивченні міжособистісної ділової взаємодії, виокремленні соціально-психологічних вимог до керівника закладу освіти.

Основу акмеологічного підходу (О. О. Бодальов, А. О. Деркач, Л. Е. Орбан-Лембрик, І. М. Семенов, О. Ю. Панасюк та ін.) становить розгляд управлінської діяльності керівника закладу освіти як однієї з форм прояву професіоналізму, досягнення в ньому вершин майстерності. Етнопсихологічний підхід (Ю. І. Палеха, М. І. Пірен та ін.) розглядає особистість керівника закладу освіти як представника національної еліти, який формує управлінську культуру держави. Гуманістичний підхід (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, О. В. Киричук, С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко та ін.) орієнтований на дослідження проблем побудови управлінських стосунків на основі партнерства, діалогічної взаємодії, важливості розуміння та врахування керівником індивідуально-психологічних особливостей працівників у процесі управлінської взаємодії. Системний підхід (В. В. Третьяченко, В. Т. Циба, Р. Х. Шакуров та ін.) передбачає розгляд управлінської діяльності керівника навчального закладу як підсистеми загальної системи освіти, акцентує увагу на актуалізації використання законів соціально-психологічної регуляції в управлінській діяльності.

У працях С. П. Бочарової, М. Вудкока, А. Л. Журавльова, О. В. Землянської, В. П. Казміренка, Є. О. Климова, О. Г. Ковальова, А. М. Лебедева, О. Г. Молл, С. Г. Москвичова, Л. Е. Орбан-Лембрик, Ю. Ф. Пачковського, В. Ф. Рубахіна, А. Л. Свенцицкого, Ю. Л. Трофімова, В. В. Третьяченко, М. В. Туленкова, Ю. М. Швалба, В. М. Шепеля, та ін. відображено психологічні аспекти змісту управління переважно бізнесом та виробництвом і меншою мірою осередками інших соціальних сфер. Проблемам психології та педагогіки управління середньою освітою присвятили праці В. І. Бондар, А. Головченко, М. М. Дарманський, Л. М. Карамушка, Н. І. Карасьова, Н. Л. Коломінський, М. В. Кухарев, І. Литвинов, С. В. Семенець, Р. Х. Шакуров та ін. На основі цих досліджень

в роботі дається соціально-психологічна характеристика особистості керівника загальноосвітньої школи та показані соціально-психологічні особливості його управлінського розвитку. Опрацювання наукової літератури з проблеми ефективності управлінської діяльності дає підставу констатувати, що вона здійснюється через взаємодію та спілкування людей на різних рівнях, тому очевидним є важливість соціально-психологічного підходу до аналізу даного виду діяльності.

Стосовно розкриття сутності ділового спілкування, то в психологічній літературі накопичено великий доробок вчених як із соціально-психологічного та етнопсихологічного аспектів цього спілкування (К. О. Абульханова-Славська, О. О. Бодальов, Л. А. Петровська, А. С. Петрова, А. У. Хараш, Ю. Л. Ханін, С. А. Шейн та ін.), так і щодо його прояву в різних видах діяльності. Зокрема, вивченню проблем педагогічного спілкування присвятили свої праці такі вчені як Г. О. Балл, І. Г. Белявський, Л. П. Гримак, В. С. Грехнев, А. О. Деркач, Л. В. Долинська, В. І. Кабрин, В. О. Кан-Калик, О. В. Киричук, Н. В. Кузьміна, С. Д. Максименко, В. П. Москалець, С. О. Мусатов, М. В. Савчин, В. А. Семиченко, С. В. Терещук, М. В. Тоба, Н. В. Чепелева, Т. С. Яценко та ін. Проблеми спілкування в управлінні досліджують В. П. Казміренко, Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Третьяченко, А. П. Чернишов, Р. Х. Шакуров та ін.

Усвідомлення недостатності теоретичної та практичної розробки зазначеної проблеми та її актуальність на сучасному етапі оптимізації управління в системі середньої освіти зумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Соціально-психологічні чинники управлінської діяльності керівника закладу освіти».

Метою дослідження виступає розкрити роль соціально-психологічних чинників особистості керівника загальноосвітньої школи у підвищенні ефективності його управлінської діяльності.

Об'єктом дослідження є управлінська діяльність керівника закладу середньої освіти. Предмет дослідження полягає у соціально-психологічних чинниках особистості керівника закладу середньої освіти, шляхи підвищення ефективності його управлінської діяльності.

Гіпотеза дослідження передбачає визнання своєрідності прояву комунікативного потенціалу керівника загальноосвітньої школи, який визначає специфіку його управлінської діяльності, значною мірою обумовлюючи ефективність управління.

Завдання дослідження:

1. На основі теоретичного аналізу з'ясувати соціально-психологічний зміст особистісного профілю керівника закладу середньої освіти та значення відображених у цьому профілі якостей в управлінні загальноосвітньою школою.

2. Розробити соціально-психологічну модель управлінської взаємодії керівника загальноосвітньої школи.

3. В дослідно-експериментальній роботі показати обумовленість ефективності управлінської діяльності керівника закладу середньої освіти особливостями прояву його комунікативного потенціалу.

4. Визначити напрямки врахування соціально-психологічних властивостей керівника загальноосвітньої школи в оптимізації його управлінської діяльності.

Методологічну основу дослідження складають розроблені в психології положення, що розкривають сутність особистості, спілкування та спільної діяльності (Г.М. Андреева, Г.О. Балл, О.О. Бодальов, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, В.А. Семиченко, Т.С. Яценко та ін.), характеризують загальні положення теорії управління в соціальній психології (В.П. Казміренко, Л.Е. Орбан-Лембрик, В.В. Третьяченко, Ю.М. Швалб та ін.), обґрунтовують соціально-психологічні та етнопсихологічні підходи в управлінні освітою (Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, В.Г. Крисько, Г.В. Ложкін, М.І. Пірен, Р.Х. Шакуров та ін.).

Для розв'язання накреслених завдань використовувались наступні методи: теоретичний аналіз (із використанням вітчизняних і зарубіжних наукових джерел), моделювання, анкетування, бесіди, вивчення ділової документації, експертна оцінка та самооцінка, тестові методики, формуючий експеримент, статистичні методи обробки даних.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше предметом теоретичного та експериментального дослідження став комунікативний потенціал керівника загальноосвітньої школи та особливості його прояву в управлінській діяльності. Обґрунтовано місце і роль комунікативного потенціалу в особистісному профілі директора загальноосвітньої школи, визначено основні складові цього потенціалу (перцептивно-рефлексивні особливості, емоційно-емпатійні можливості, комунікативні знання і вміння, потреба у спілкуванні), які інтегруються в комунікативній готовності до управління, соціально-психологічному відображенні управлінської реальності, комунікативній програмі поведінки і проявляються у спілкуванні та взаємодії. Сформульовано напрямки врахування соціально-психологічних властивостей керівника загальноосвітньої школи в оптимізації його управлінської діяльності.

Теоретичне значення дослідження. Планується розкрити ціннісну детермінацію управлінської діяльності керівника закладу середньої освіти, показано взаємозв'язок рівня потреби у спілкуванні із стильовими особливостями керівництва, встановлено вплив характеристик потребово-мотиваційної сфери керівника на задоволеність управлінською взаємодією. Розроблено соціально-психологічну модель управлінської взаємодії із урахуванням особливостей прояву комунікативного потенціалу керівника загальноосвітньої школи.

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання отриманих результатів в управлінській діяльності керівників закладів середньої освіти (а також під час їхньої перепідготовки та підвищення кваліфікації) з метою оптимізації управлінської взаємодії та поліпшення ефективності управління навчально-виховним процесом.

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних положень, відповідністю методів дослідження меті та завданням, репрезентативністю вибірки, поєднанням якісного і кількісного аналізу експериментальних даних.